

APRIL 26

2024

Toshkent tibbiyot
akademiyasi

O'zbekiston Respublikasi
Sog'liqni saqlash vazirligi

Zamonaviy psixologiya, pedagogikada
fan, ta'lim va amaliyot integratsiyasi:
muammo va yechimlar

*Integration of Science, Education and
Practice in Modern Psychology,
Pedagogy: a Problem and Solutions*

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi

International Scientific and Practical Conference

Google Scholar indexed

CYBERLENINKA

Google
Scholar

Toshkent tibbiyot akademiyasi

www.tma.uz

O'zbekiston Respublikasi
Sog'liqni saqlash vazirligi

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING INSON MOHIYATI VA IJTIMOYIY BORLIG'IGA TA'SIRI

Xudayorova Z.O

NamDU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli transformatsiya tushunchasining evolyutsiyasini oddiy texnik yondashuvdan murakkab ontologik va falsafiy konsepsiyagacha bo'lgan rivojlanish yo'lini tahlil qilindi. Unda raqamli transformatsiya shunchaki asbob emas, balki inson borlig'ini qayta shakllantiruvchi kuch ekanligi ilmiy xulosalar bilan asoslanadi.

Bugungi kunda texnologiyalarning jadal rivojlanishi bilan raqamli transformatsiya global o'zgarishlarning ajralmas qismiga aylandi. U inson faoliyatining barcha sohalarini — biznes va hukumatdan tortib ijtimoiy hayot va ta'limgacha qamrab oladi. Sun'iy intellekt (AI), katta ma'lumotlar, narsalar interneti (IoT), bulutli hisoblash va blokcheyn kabi zamonaviy texnologiyalar raqamli transformatsiyaning asosini tashkil etadi. Ushbu vositalar an'anaviy yondashuvlarni o'zgartiradi, jarayonlar samaradorligini oshiradi va qiymat yaratish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Raqamli muhit ijtimoiy hayotning inson turmush tarzini o'zgartiradigan jihatidir, ya'ni “bugungi kunda raqamli texnologiyalar haqida gap ketganda, biz robototexnika va sensorlar, katta ma'lumotlar texnologiyalari, virtual va kengaytirilgan reallik, sun'iy intellekt, sanoat interneti, simsiz aloqa, kvant texnologiyalari va sanoat 4.0 ning ta'lim ehtiyojlari kontekstida taqsimlangan reyestr tizimlarining tarkibiy qismlarini nazarda tutamiz”¹. Ushbu fikrga qo'shilgan holda aytish mumkinki, raqamli texnologiyalar bilan o'zaro ta'sir ijtimoiy hayotning raqamlashtirish darajasini belgilaydi, shu bilan inson harakatlarini belgilaydi va ularning raqamli xatti-harakatlarini shakllantiradi.

Darhaqiqat, raqamli transformatsiya “savdo va biznes o'sishini tezlashtirish”² yoki faqat tijorat bo'lmagan tashkilotlarning (masalan, universitetlar va boshqa ta'lim muassasalari) faoliyatini yaxshilash uchun mo'ljallangan. Tashkilotning raqamli yetuklik darajasi uning raqamli rivojlanishining ko'rsatkichi bo'lib, uning raqamli transformatsiyasining ko'lami va muvaffaqiyatini tavsiflaydi.

Raqamli transformatsiyaning ilk ta'riflari asosan “raqamlashtirish” (digitalization) tushunchasi bilan bog'langan va unga ma'lumotlarni analog shakldan raqamli shaklga o'tkazish, ya'ni texnik jarayon sifatida qaralgan. Bu bosqichda texnologiya — inson faoliyatini yengillashtiruvchi shunchaki “asbob” (instrument) edi.

¹ Зырянов В.В. Цифровая трансформация общества: рефлексия социологического образования // Вестник Удмуртского университета. Социология. Политология. Международные отношения. 2023. Т.7. № 4, -С.435-436.

² Stolterman E., Croon F.A. Information Technology and the Good Life // Information systems research: relevant theory and informed practice. 2004. -Pp.689.

Vaholanki, “raqamlashtirish - bu axborot texnologiyalari yordamida ijtimoiy hayotning ko‘plab sohalarini qayta qurish jarayonidir”³. Falsafiy nuqtai nazardan bu bosqich instrumentalizm paradigmasiga mos keladi. Ya’ni, inson subyekt, texnologiya esa passiv obyekt rolida qoladi.

Raqamli transformatsiya fenomeni bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarda (fundamental falsafiy asarlarda) tarmoqli jamiyat nazariyasining asosi, infosfera va “Onlife” konsepsiyasi, texnikaning mohiyatiga oid klassik falsafiy yondashuv, texnologik determinizm va ekzosomatizatsiya tahlili, kuzatuv kapitalizmi va inson irodasining erkinligi masalasi⁴, iqtisodiy-texnologik konsepsiyalarda raqamli iqtisodiyot va to‘rtinchi sanoat inqilobining amaliy jihatlarini yorituvchi manbalar texnologik trendlarning tizimli tahlili, sun‘iy intellekt va mehnat bozori transformatsiyasi, raqamli borliqning ilk konseptual bashoratlari, raqamli iqtisodiyotning strategik asoslari⁵; raqamli muhitda inson salohiyati va ijtimoiy o‘zgarishlarga doir tadqiqotlar, ijtimoiy va madaniy kapitalning raqamli transformatsiyasi⁶, texnologik chaqiriqlar va inson mohiyati⁷, mehnat bozoridagi ko‘nikmalar transformatsiyasi bo‘yicha statistik manba⁸ hamda Nufuzli konsalting va xalqaro hisobotlar⁹da yoritilgan.

Raqamli transformatsiyaning asosiy maqsadi nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy va tashkiliy boshqaruv jarayonlarining shakllari va mazmunini, balki ularning institutsional tuzilishini, jumladan, normalar, qonunlar, qadriyatlar va boshqalarni o‘zgartirishdir. Bundan tashqari, transformatsiya ham regressiv, ham progressiv bo‘lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, ijtimoiy-iqtisodiy tizimlardagi raqamli transformatsiya asosiy sohalar va faoliyat usullaridagi “uzoq muddatli va o‘rta muddatli o‘zgarishlarni, ularning shakllari va tuzilmalarini o‘zgartirish”¹⁰ ni anglatadi.

Shunday qilib, raqamli transformatsiya o‘zgartirilgan obyektlarning shakli, mazmuni va tuzilishini o‘zgartirishning asosiy mexanizmlaridan birini ifodalaydi. U ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning sifat jihatidan yangi holatlarini yaratishga qaratilgan bo‘lib, natijada shakl, tuzilma va mazmunda tub o‘zgarishlar, yangi xususiyatlarga ega bo‘lish va standartlarda o‘zgarishlar yuz beradi. Bunday transformatsiya nafaqat “tuzilmadagi sezilarli o‘zgarishlar, balki kichik deformatsiyalar bilan ham

³ Scholz J. The Fourth Industrial Revolution. 2017.

⁴ Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society*. Wiley-Blackwell.; Floridi, L. (2014). *The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality*. Oxford University Press; Heidegger, M. (1977). *The Question Concerning Technology*. Harper & Row; Stiegler, B. (2019). *The Age of Disruptive Technology*. Polity Press; Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. PublicAffairs.

⁵ Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. World Economic Forum; Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age*. W. W. Norton & Company; Negroponte, N. (1995). *Being Digital*. Alfred A. Knopf; Tapscott, D. (2014). *The Digital Economy*. McGraw-Hill Education.

⁶ Bourdieu, P. (1986). *The Forms of Capital*. -Pp.241-258

⁷ Harari, Y. N. (2018). *21 Lessons for the 21st Century*. Jonathan Cape.

⁸ World Economic Forum. (2023). *Future of Jobs Report*.

⁹ McKinsey Global Institute. (2023). *The economic potential of generative AI*; Gartner. (2024). *Top Strategic Technology Trends*.; World Bank. (2024). *Digital Progress and Trends Report*.; UNESCO. (2023). *Technology in Education: A Tool on Whose Terms?*

¹⁰ Трансформация: экономический словарь терминов. URL:https://gufo.me/dict/economics_terms/ТРАНСФОРМАЦИЯ (Мурожаат вақти: 20.02.2025).

tavsiflanadi”¹¹. Binobarin, raqamli transformatsiya, bir tomondan, ilmiy va texnologik yutuqlarni izchil amalga oshirish, ikkinchi tomondan, tashkiliy, boshqaruv va ijtimoiy-iqtisodiy tuzilmalar va institutlarni ularning maqsadli yo‘nalishini sozlash uchun o‘zgartirish sifatida qaralishi kerak.

Raqamli transformatsiya an’anaviy modernizatsiyadan quyidagi jihatlari bilan ajralib turadi: birinchidan, antropotsentriklik (inson markazlashganligi). Texnologiya asosiy maqsad emas, balki inson ehtiyojlarini qondirish va uning imkoniyatlarini kengaytirish vositasidir.

Ikkinchidan, ma’lumotlarga asoslanganlik (Data-driven). Qaror qabul qilishda intuitsiyaga emas, balki “Katta ma’lumotlar” (Big Data) tahliliga tayanish.

Uchinchidan, ekotizimli yondashuv. Faoliyat faqat bitta idora yoki korxonada doirasida emas, balki raqamli tarmoqlar orqali boshqa tizimlar bilan integratsiyalashgan holda olib boriladi.

To‘rtinchidan, agillik (Agility). Tez o‘zgaruvchan texnologik muhitga moslashuvchanlik va doimiy innovatsiyalarga tayyorlik.

Raqamli transformatsiyaning mohiyatini ochib berishda quyidagi olimlarning qarashlari fundamental ahamiyatga ega. MIT professori Erik Brinjolffson fikricha, “raqamli transformatsiya — bu shunchaki yangi texnologiyalarni sotib olish emas. Bu texnologiyalar yordamida qiymat yaratishning yangi usullarini o‘ylab topish va inson mehnatini mashinalar intellekti bilan samarali uyg‘unlashtirish demakdir”¹². Olim bu yerda texnologiyaning “qo‘shimcha” emas, balki “o‘zgartiruvchi” kuch ekanligiga urg‘u beradi.

Djordj Vesterman ta’kidlashicha, “agar raqamli transformatsiyani faqat texnologiya deb bilsangiz, Siz xato qilyapsiz. Raqamli transformatsiya — bu texnologiyani emas, balki insonlarning fikrlashini va tashkilotning madaniyatini o‘zgartirishdir”¹³. Bu yondashuvda transformatsiyaning ijtimoiy-psixologik va ma’naviy jihatlari, ya’ni inson kapitalining mohiyatini birinchi o‘ringa chiqaradi.

Shuni ta’kidlash kerakki, raqamli transformatsiya nafaqat individual raqamli transformatsiyalarni, balki “iqtisodiyot tuzilmasidagi tub o‘zgarishlarni ham o‘z ichiga olgan sifatli, inqilobiy o‘zgarishlarning namoyonidir, qiymat yaratish markazlarini raqamli resurslarni rivojlantirish va yakuniy raqamli jarayonlarga o‘tkazadi”¹⁴. Albatta, raqamli transformatsiya yangi texnologik va iqtisodiy paradigmaga o‘tishga, shuningdek, yangi iqtisodiy sohalarni yaratishga olib keladi.

Ta’kidlash mumkinki, raqamli transformatsiya ko‘pincha raqamli texnologiyalardan foydalanadigan tashkilotlarning samaradorligini oshirish potentsiali bilan bog‘liq. Bu holda “raqamli transformatsiya” atamasining ta’rifi va tushunchasi

¹¹ Дронов В.Т. Трансформационный потенциал кооперативного мировоззрения // Закономерности и перспективы трансформации общества : материалы к V Междунар. Кондратьевской конференции / под ред. Ю.В. Яковца. - М., 2004. Т.1. -С.324.

¹² Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age*. W. W. Norton & Company.

¹³ Westerman, G., et al. (2014). *Leading Digital*. Harvard Business Review Press.

¹⁴ Гедыгушев Р.А. Концепция цифровой трансформации: основные понятия, критерии // Вестник Московской международной академии, 2022. №2. -с.84.

o'zgarish kontekstida yuzaga keladi hamda bunday o'zgarishlarning miqdoriy yoki sifat xususiyatlari orqali ifodalanadi.

A. Proxorov va L. Konik "raqamli transformatsiya" tushunchasini talqin qilishning uchta yondashuvini ko'rib chiqadilar¹⁵. Birinchi yondashuv raqamlashtirish jarayonining evolyutsiyasi, analog ma'lumotlar va texnologiyalardan (XX-asrning ikkinchi yarmi) raqamli texnologiyalarga o'tish bilan obyektiv bog'liq. Ikkinchi yondashuv axborot texnologiyalarining rivojlanishi va uchinchi platformalarning (bulutli texnologiyalar, katta ma'lumotlar, ijtimoiy tarmoqlar va boshqalar) paydo bo'lishi bilan bog'liq bo'lib, bu yangi biznes modellarining paydo bo'lishiga olib keldi. Uchinchi yondashuv turli sohalardagi raqamli va real dunyodagi kompaniyalarda biznes transformatsiya jarayonlarini o'rganishga asoslangan.

YE.P. Yeroshenko tadqiqotlarida raqamli transformatsiyaning samaradorligi rus olimlarining asarlarida beshta yondashuv nuqtai nazaridan o'rganilganligi ta'kidlanadi¹⁶: indeksni baholash, bog'liq rivojlanishdagi nomutanosiblikni baholash, platformalarning ta'sirini baholash, tashqi muhitga ta'sirini baholash va raqamli transformatsiya xavflarini baholash.

A.X.Shelepayeva ilmiy asarlarida raqamli transformatsiyaga oid yondashuvlari tahlil etiladi hamda "raqamli transformatsiya" tushunchasini uchta nuqtai nazardan o'rganib chiqdi: falsafiy, madaniy va aksiologik¹⁷. Hamda raqamli transformatsiyani keng kontekstda ko'rib chiqish orqali ikkita yondashuvdan (falsafiy va madaniy) foydalangan holda ta'rifni keltiradi. Shunday qilib, "raqamli transformatsiya inson taraqqiyotining hozirgi bosqichi va IT sohasidagi texnologik yechimlar va o'zgaruvchan dunyodagi inson o'rnini tushunish orqali dunyo tartibining o'zgaruvchan paradigmalari tavsiflovchi falsafiy kategoriya"¹⁸ sifatida ko'rish mumkin.

Raqamli transformatsiya, asosan "faoliyatning shakllari, tuzilmalari va ishlash usullarini o'zgartirish asosida ularning maqsadli yo'nalishi o'zgarishida namoyon bo'ladi"¹⁹. Bu ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning oldingi rivojlanish jarayonlarini ba'zan inkor etadigan muhim, tub sifatli sakrashlar va o'zgarishlarni ifodalaydi.

Raqamli transformatsiya "murakkab omillar to'plamining natijasi bo'lib, hal qiluvchi omillar ilmiy va texnologik yutuqlarni jadal joriy etishdir"²⁰.

¹⁵ Прохоров А., Коник Л. Цифровая трансформация. Анализ, тренды, мировой опыт. 2-е изд., испр. и доп. М.: КомНьюс Групп, 2019. С. 17–20.

¹⁶ Ерошенко Е. П. Развитие теоретических подходов к цифровой трансформации организации // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2025. Т. 25, вып. 1. С.44..

¹⁷ Шелепаева А.Х. Цифровая трансформация: основные подходы к определению понятия // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Информатизация образования. 2022. Т. 19. № 1. С. 20–28. <http://doi.org/10.22363/2312-8631-2022-19-1-20-28>

¹⁸ Шелепаева А.Х. Цифровая трансформация: основные подходы к определению понятия // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Информатизация образования. 2022. Т. 19. № 1. - С.24.

¹⁹ Трансформация – это... Что такое трансформация? URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/19930 (Мурожаат вақти: 20.02.2025).

²⁰ Зубенко С.А. Трансформация социально-экономических систем: тенденции и факторы // Вестник ТГУ. 2009. № 3. С. 305.

Umuman olganda, raqamli transformatsiyaning ta'riflari “texnik vosita”dan “ijtimoiy borliq” darajasigacha o'sib bordi. Falsafiy tahlil shuni ko'rsatadiki, zamonaviy raqamli transformatsiya — bu inson kapitalining raqamli muhitdagi yangilanishidir. O'zbekiston sharoitida, Uchinchi Renessans g'oyasi doirasida raqamli transformatsiya — bu nafaqat texnologiya, balki milliy ma'naviyat va intellektual merosni raqamli asrda qayta tiklash vositasidir.

MUNDARIJA | CONTENTS

-
- 110.** Нурматова, Ф. И. РУССКИЙ ЯЗЫК И ЕГО РОЛЬ В СЕТЕВОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОДЕЛОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ. 596-607.
-
- 111.** Нурматова, Ф. И. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 608-612.
-
- 112.** Самамбетова, Ф. Т. ЧИСТО ЖЕНСКОЕ: ЧТО ХОЧЕТ СКАЗАТЬ ЖЕНСТВЕННОСТЬ. 613-617.
-
- 113.** Хайдарова, Ш. Р. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ. 618-622.
-
- 114.** Юсупова, Т. Э. О СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДНОСТИ СПОСОБОМ СЛОВΟΣЛОЖЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ЦЕЛЕБНЫХ РАСТЕНИЙ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ. 623-629.
-
- 115.** Хакимов, М. Ш., Юлбарисов, А.А., Бекмиров Т.Р, Арипов Ш. Ш., АКТИВИЗИРОВАНИЕ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ХИРУРГИИ МАГИСТРАНТОВ И КЛИНИЧЕСКИХ ОРДИНАТОРОВ.. 630-634.
-
- 116.** Нарметова Ю. К., Сапаева Г. Н., ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ОБУЧАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗУЧЕНИИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ПОЛУШАРНЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛТОМ.. 635-639.
-
- 117.** Ataboyev, N. I. YUQORI SINIF O'QUVCHILARIDA SHAXSLARARO MUNOSABATLARNING O'ZIGA XOS JIXATLAR. 640-644.
-
- 118.** Xudayorova Z.O RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING INSON MOHIYATI VA IJTIMOIIY BORLIG'IGA TA'SIRI 645-649
-
- 119.** Xudayorova Z.O RAQAMLI TRONSFOMATSIIYANING INSON KAPITALIGA TA'SIRI: IJTIMOIIY-FALSAFIY JIHATLARI 650-657
-